

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШИ ТЕХНИКА ТАЪМИНОТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Қулматова Сайёра Сафаровна

Тошкент давлат иқтисодиёти университети, мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Мақолада Мамлакатимиз ва Сурхондарё вилоятида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларининг техника билан таъминланганлик ҳолати статистик таҳлил қилинган. Шунингдек, динамика каторларини таҳлил қилишда қўлланиладиган кўрсаткичлар: мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), ўсиш (ёки камайиш) суръати, қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, бир фоизли қўшимча ўсиш (ёки камайиш)ни мутлоқ моҳияти кўрсаткичлари ва ҳисоблаш натижалари келтирилган.

Таянч нушунчалар: қишлоқ хўжалиги техникалари сони, статистик таҳлил, занжирли ва базисли кўрсаткичлар, мутлоқ ўзгариш.

Аннотация. В статье проводится статистический анализ состояния техники сельскохозяйственных товаропроизводителей страны и Сурхандарьинской области. Также при анализе ряда динамики используются показатели: абсолютный прирост (или снижение), темп прироста (или убывания), дополнительный темп прироста (или убывания), абсолютные процентные показатели дополнительного прироста (или убывания) и результаты расчетов.

Ключевые слова: количества сельскохозяйственные техники, статистический анализ, цепные и базовые показатели, абсолютное изменение.

Бугунги кунда аҳоли турмуш даражасини ошириш давлат томонидан олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг самарадорлигини ифодалаб берувчи бош мезон бўлиб, бунга эришиш ижтимоий ривожланиш асосини ташкил этади.

Маълумки, қишлоқ хўжалигини зарур миқдордаги техника билан таъминлаш қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари мўл-кўл ишлаб чиқарилиши, озиқ-овқат хавфсизлиги ва мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Шу сабабли қишлоқ хўжалигини техникалар билан таъминлаш ва унинг таркибини тўлдириш муаммолари ҳамда улардан самарали фойдаланиш алоҳида аҳамиятга эга.

2020 йил 28 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4575 сонли қарорида қишлоқ хўжалиги йўналишидаги таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари ўқув жараёнини ташкил этиш ва илмий-тадқиқотлар ҳамда тажриба-синов ишларини олиб бориш учун импорт қилинадиган ҳамда республикада ишлаб чиқарилмайдиган материаллар, техника, транспорт воситалари, агрегатлар, мосламалар, асбоб-ускуналар, эҳтиёт қисмлар, учувчисиз учиш аппаратларини (рақамлаштириш соҳасида кадрларни самарали тайёрлаш мақсадида) фойдаланишдаги имтиёзлар ва «Ақлли қишлоқ хўжалиги»ни ривожлантириш давлат дастурини ишлаб чиқиш масалалари айтиб ўтилди[1-3].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 10 майдаги “Қишлоқ хўжалигини ўз вақтида қишлоқ хўжалиги техникаси билан таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3712 қарорида қишлоқ хўжалиги техникаси паркинни янгилаш ва модернизация қилиш ҳисобидан қишлоқ хўжалигини техник жиҳатдан жиҳозлаш даражасини янада ошириш, агротехника ишларининг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш масалалари кўриб чиқилган[4].

Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини зарурий юқори унумдор ва энергия тежамкор қишлоқ хўжалик машиналари билан таъминлаш вилоят қишлоқ хўжалигида замонавий агротехнологиялардан фойдаланиш имкониятини

яратади. Шу билан бирга, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида илм-фан ютуқлари, илғор ички ва хорижий тажрибалардан фойдаланган ҳолда ва янги технологиялар ёрдамида маҳсулот ишлаб чиқариш асосий вазифалардан ҳисобланади. Юқорида айтилганларни умумлаштириб айтганда, қишлоқ хўжалигини техник қўллаб-қувватлаш тизими бу қишлоқ хўжалиги техникасини ташкил этиш ва ишга туширишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир; техник хизмат кўрсатишни ва текширувларни ташкил этиш; агросаноат корхонаси инфратузилмаси элементларини ва тўхташ ускуналарини таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш ва текшириш бўйича тадбирларни ташкил этиш ва амалга ошириш; қишлоқ хўжалиги техникаси, мол-мулк ва сарф материалларини етказиб бериш; қишлоқ хўжалиги техникаси ва ускуналарини қайта тиклашни ташкил этиш ва амалга ошириш; мутахассисларни кўп босқичли тайёрлашни ташкил этиш ва уларнинг малакасини ошириш; келгусида ишлаши иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаган қишлоқ хўжалиги техникалари, агрегатлари ва ускуналарни ишдан чиқариш; техник қўллаб-қувватлаш тизимининг метрологик таъминотидир.

2010-2019 йиллардаги Республикамиз ва Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги техникалари динамикасини миқдорий жиҳатдан баҳолашга ҳаракат қиламиз. Бунинг учун динамика қаторларини таҳлил қилишда қўлланиладиган статистик таҳлил кўрсаткичларидан фойдаланамиз: мутлоқ ўсиш (ёки камайиш); ўсиш (ёки камайиш) суръати; қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати; бир фоизли қўшимча ўсиш (ёки камайиш)ни мутлоқ моҳияти[5].

Таққосланиш асосига қараб, бу кўрсаткичлар занжирли ва базисли кўрсаткичларга бўлинади. Агар динамика қатор даврининг ҳар бир кейинги даражаси унинг олдинги даражаси билан таққосланса, у ҳолда ўсиш занжирли деб аталади. Агар бир хил давр бир неча йиллар давомида таққослаш учун асос

бўлиб хизмат қилса, у ҳолда ўсиш базали деб аталади, яъни базисли қаторнинг барча ҳадлари базис деб қабул қилинган ҳад билан таққосланали.

Мутлоқ ўзгариш занжирли ва базисли усулда қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади[6]:

$$\Delta Y_{\text{занжирли}} = Y_i - Y_{i-1}$$

$$\Delta Y_{\text{базисли}} = Y_i - Y_0$$

бу ерда, Y_0 - базис; Y_i - таққосланувчи ҳад; Y_{i-1} - таққосланувчи ҳаддан олдин келувчи таққосланадиган ҳад.

Ўсиш (ёки камайиш) суръати деб қаторнинг икки ҳадининг нисбатига айтилади. Бу кўрсаткич ҳам коэффициентда, ҳам фоизда (%) ифодаланади.

Ўсиш (ёки камайиш) суръати қуйидаги формулалар билан ҳисобланади:

$$T_{\text{занжирли}} = \frac{Y_i}{Y_{i-1}} * 100,$$

$$T_{\text{базисли}} = \frac{Y_i}{Y_0} * 100$$

Таҳлил этилаётган йилларда, Республикамиз ва Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги техникалари динамикасини ўрганишда ўсиш (ёки камайиш) суръати 100% дан юқори бўлса, демак базис даврга нисбатан кўрсаткич ўсган бўлади, агар у 100% га тенг бўлса, ҳеч қандай ўзгариш бўлмаганлигини англатади, агарда 100% дан паст бўлса, ўрганилаётган ҳад ўзидан олдинги ҳадга нисбатан камайиб кетганлигини билдиради.

Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати деб, ҳодисаларнинг мутлоқ ўзгаришини динамика қаторларининг бошланғич ҳадига нисбатига айтилади. Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати ҳам ўсиш (ёки камайиш) суръати каби ҳам фоизда, ҳам коэффициентда ифодаланади ва у қуйидаги формулалар билан ҳисобланади:

$$\Delta T_{\text{занжирли}} = T - 100,$$

$$\Delta T_{\text{базисли}} = T - 100.$$

2010-2019 йиллардаги Республикамиз ва Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги техникалари динамикасини баҳолашда бир фоиз қўшимча ўсиш (ёки камайиш) мутлоқ моҳияти кўрсаткичини аҳамияти жуда катта. У мутлоқ ўсиш (ёки камайиш)ни қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръатига нисбати билан баҳоланади ва у қуйидаги формула билан ҳисобланади.

$$A = \frac{\Delta u_{\text{занжирли}}}{\Delta T_{\text{занжирли}}} = 0,01 * U_{i-1}$$

Юқорида қайд этилган маълумотларга асосан, тадқиқот давомида, статистик таҳлил кўрсаткичлари формулалари ҳамда 1-жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда мутлоқ ўсиш (ёки камайиш); ўсиш (ёки камайиш) суръати; қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати; бир фоизли қўшимча ўсиш (ёки камайиш)ни мутлоқ моҳияти кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилди (2-9-жадваллар).

Ҳисоблаб чиқилган натижаларга кўра, 2010-2019 йиллардаги Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги техникаларини таҳлил қиламиз.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги тармоғининг техника таъминоти (2010-2019 йиллар)

Йиллар	Тракторлар – жами	Ер ҳайдовчи тракторлар	Шудгор Ловчи тракторлар	Сеялкалар	Трактор тиркачалари	Трактор оромочлари	Культиваторлар	Ғалла ўриб-йиғадиган комбайнлар
2010 й.	67570	12657	13463	2078	29479	9773	23198	4098
2011 й.	64936	12312	12919	1954	28598	9434	22897	4259

2012 й.	61522	12108	12575	1875	27232	8890	2256 1	4294
2013 й.	60503	11622	12550	1858	26626	8457	2271 1	3993
2014 й.	61178	11607	12312	1866	27058	8309	2249 9	3717
2015 й.	58976	11949	11865	1743	26183	8000	2181 3	3661
2016 й.	57453	12819	12242	1709	26204	8096	2153 7	3711
2017 й.	34754	13276	7768	1291	18775	5601	1298 2	2522
2018 й.	34228	13229	8376	1555	18790	6796	1296 0	2919
2019 й.	28006	11193	7128	1387	15429	5504	9854	2636

1-расм. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 010-2021 йилларда занжирли мутлақ ўзгариш кўрсаткичлари¹

¹ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг 2010-2019 йиллардаги техникалар сонининг занжирли ва базисли ўзгариши - кўрсаткичлари².

Йиллар	Тракторлар сони, минг дона	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли Δy_6 $= y_i - y_0$	Занжирли $\Delta y_3 = y_i - y_{i-1}$	Базисли T_6 $= \frac{y_i}{y_0} * 100$	Занжирли T_3 $= \frac{y_i}{y_{i-1}} * 100$	Базисли $K_6 = \frac{y_1}{y_0}$	Занжирли $K_3 = \frac{y_1}{y_{i-1}}$
2010	67,6						
2011	64,9	-2,6	-2,6	96,1	96,1	-3,9	-3,9
2012	61,5	-6,0	-3,4	91,0	94,7	-9,0	-5,3
2013	60,5	-7,1	-1,0	89,5	98,3	-10,5	-1,7
2014	61,2	-6,4	0,7	90,5	101,1	-9,5	1,1
2015	59,0	-8,6	-2,2	87,3	96,4	-12,7	-3,6

² Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

2016	57,5	-10,1	-1,5	85,0	97,4	-15,0	-2,6
2017	34,8	-32,8	-22,7	51,4	60,5	-48,6	-39,5
2018	34,2	-33,3	-0,5	50,7	98,5	-49,3	-1,5
2019	28,0	-39,6	-6,2	41,4	81,8	-58,6	-18,2

2- жадвалда келтирилган базисли усул ҳисоблаш натижалари таҳлилига кўра, 2011- 2019 йиллар оралиғида республика қишлоқ хўжалиги техникалари сони базис давр (2010 йил)га нисбатан ўсиш суръати кўрсаткичи камайганлигини кўрсатмоқда(1-,2-расмлар).

2-расм. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 2010-2021 йилларда базисли мутлақ ўзгариш кўрсаткичлари³.

³ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

3-расм. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 2010-2021 йилларда ўзгариш суратлари кўрсаткичлари⁴.

2019 йил учун занжирли ўзгариш суръати, 2019 йилда қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 2018 йил қишлоқ хўжалиги техникалари сонига нисбати билан аниқланади. Демак, тегишли давр учун занжирсимон усулда

⁴ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

аниқланган ўзгариш суръати 81,8% (0,8 коэффициент)ни ташкил этади. 2018 йил учун базисли ўзгариш суръати қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 2010 йилдаги (базис даврга) республика қишлоқ хўжалиги техникалар сонига нисбати 50,7 % (0,5 коэффициент)ни, 2019 йил учун базисли ўзгариш суръати эса 41,4 % (0,4 коэффициент)ни ташкил этди(3-расм).

4-расм. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 2010-2021 йилларда қўшимча ўзгариш кўрсаткичлари⁵.

Республикаси қишлоқ хўжалиги техникалари турлари бўйича таҳлил қилганимизда мутлоқ ўзгариш ижобий бўлганда техникалар сони ортганини, салбий бўлганда эса базис йилга нисбатан камайганлигини кўриш мумкин (3-7-жадваллар).

3-жадвал.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг 2010-2019 йиллардаги чопиқ тракторлар сонининг занжирли ва базисли ўзгариши - кўрсаткичлари⁶.

Йиллар	Чопиқ тракторлар	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли
2010	12,7						
2011	12,3	-0,3	-0,3	97,3	97,3	-2,7	-2,7
2012	12,1	-0,5	-0,2	95,7	98,3	-4,3	-1,7
2013	11,6	-1,0	-0,5	91,8	96,0	-8,2	-4,0

⁵ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

⁶ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

2014	11,6	-1,1	0,0	91,7	99,9	-8,3	-0,1
2015	11,9	-0,7	0,3	94,4	102,9	-5,6	2,9
2016	12,8	0,2	0,9	101,3	107,3	1,3	7,3
2017	13,3	0,6	0,5	104,9	103,6	4,9	3,6
2018	13,2	0,6	0,0	104,5	99,6	4,5	-0,4
2019	11,2	-1,5	-2,0	88,4	84,6	-11,6	-15,4

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг 2010-2019 йиллардаги шудгорлаш тракторлар сонининг занжирли ва базисли ўзгариши - кўрсаткичлари⁷.

Йиллар	Шудгорлаш тракторлар	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли
2010	13,5						
2011	12,9	-0,5	-0,5	96,0	96,0	-4,0	-4,0
2012	12,6	-0,9	-0,3	93,4	97,3	-6,6	-2,7
2013	12,6	-0,9	0,0	93,2	99,8	-6,8	-0,2
2014	12,3	-1,2	-0,2	91,5	98,1	-8,5	-1,9
2015	11,9	-1,6	-0,4	88,1	96,4	-11,9	-3,6
2016	12,2	-1,2	0,4	90,9	103,2	-9,1	3,2
2017	7,8	-5,7	-4,5	57,7	63,5	-42,3	-36,5
2018	8,4	-5,1	0,6	62,2	107,8	-37,8	7,8
2019	7,1	-6,3	-1,2	52,9	85,1	-47,1	-14,9

⁷ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг 2010-2019 йиллардаги сеялалар сонининг занжирли ва базисли ўзгариши - кўрсаткичлари⁸.

Йиллар	Сеялка, ғалла экадиган тракторлар	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли
2010	2,1						
2011	2,0	-0,1	-0,1	94,0	94,0	-6,0	-6,0
2012	1,9	-0,2	-0,1	90,2	96,0	-9,8	-4,0
2013	1,9	-0,2	0,0	89,4	99,1	-10,6	-0,9
2014	1,9	-0,2	0,0	89,8	100,4	-10,2	0,4
2015	1,7	-0,3	-0,1	83,9	93,4	-16,1	-6,6
2016	1,7	-0,4	0,0	82,2	98,0	-17,8	-2,0
2017	1,3	-0,8	-0,4	62,1	75,5	-37,9	-24,5
2018	1,6	-0,5	0,3	74,8	120,4	-25,2	20,4

⁸ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

2019	1,4	-0,7	-0,2	66,7	89,2	-33,3	-10,8
-------------	-----	------	------	------	------	-------	-------

б-жадвал.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг 2010-2019 йиллардаги сеялкалар сонининг занжирли ва базисли ўзгариши - кўрсаткичлари⁹.

Йиллар	Культиваторлар	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли
2010	23,2						
2011	22,9	-0,3	-0,3	98,7	98,7	-1,3	-1,3
2012	22,6	-0,6	-0,3	97,3	98,5	-2,7	-1,5
2013	22,7	-0,5	0,1	97,9	100,7	-2,1	0,7
2014	22,5	-0,7	-0,2	97,0	99,1	-3,0	-0,9
2015	21,8	-1,4	-0,7	94,0	97,0	-6,0	-3,0
2016	21,5	-1,7	-0,3	92,8	98,7	-7,2	-1,3
2017	13,0	-10,2	-8,6	56,0	60,3	-44,0	-39,7
2018	13,0	-10,2	0,0	55,9	99,8	-44,1	-0,2

⁹ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

2019	9,9	-13,3	-3,1	42,5	76,0	-57,5	-24,0
------	-----	-------	------	------	------	-------	-------

7-жадвал.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг 2010-2019 йиллардаги ғалла комбайнлари сонининг занжирли ва базисли ўзгариши - кўрсаткичлари¹⁰.

Йиллар	Ғалла ўриб- йиғадиган комбайнлар	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли
2010	4,1						
2011	4,3	0,2	0,2	103,9	103,9	3,9	3,9
2012	4,3	0,2	0,0	104,8	100,8	4,8	0,8
2013	4,0	-0,1	-0,3	97,4	93,0	-2,6	-7,0
2014	3,7	-0,4	-0,3	90,7	93,1	-9,3	-6,9
2015	3,7	-0,4	-0,1	89,3	98,5	-10,7	-1,5
2016	3,7	-0,4	0,0	90,6	101,4	-9,4	1,4
2017	2,5	-1,6	-1,2	61,5	68,0	-38,5	-32,0

¹⁰ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

2018	2,9	-1,2	0,4	71,2	115,7	-28,8	15,7
2019	2,6	-1,5	-0,3	64,3	90,3	-35,7	-9,7

8-жадвал.

2010-2019 йиллардаги Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги техникалари сонининг ўзгариш суръати

Йиллар	Тракторлар сони, минг дона	Мутлоқ ўсиш (ёки камайиш), минг дона		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли
2010	5,413						
2011	5,378	0,0	0,0	99,4	99,4	-0,6	-0,6
2012	5,258	-0,2	-0,1	97,1	97,8	-2,9	-2,2
2013	5,298	-0,1	0,0	97,9	100,8	-2,1	0,8
2014	4,985	-0,4	-0,3	92,1	94,1	-7,9	-5,9
2015	4,729	-0,7	-0,3	87,4	94,9	-12,6	-5,1
2016	4,638	-0,8	-0,1	85,7	98,1	-14,3	-1,9
2017	3,369	-2,0	-1,3	62,2	72,6	-37,8	-27,4
2018	3,035	-2,4	-0,3	56,1	90,1	-43,9	-9,9
2019	3,221	-2,2	0,2	59,5	106,1	-40,5	6,1

8-жадвалдаги ҳисоблаш натижалари таҳлилига кўра 2010 - 2019 йиллар оралиғида ҳам вилоят қишлоқ хўжалик техникалари сони базис йилга нисбатан камайганлигини кўриш мумкин (1.2.9-расм).

1.2.9-расм. Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги техникалари сонини 2010-2019 йилларда мутлақ ўзгариш кўрсаткичлари¹¹.

Таҳлил қилинаётган даврдаги вилоят қишлоқ хўжалик техникалари сонининг динамикасини баҳолашда бир фоиз қўшимча ўзгариш кўрсаткичи мутлоқ ўзгаришни қўшимча ўзгариш суръатига нисбати билан баҳоланади:

9-жадвал

2010-2019 йиллардаги Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги техникалари сонини динамикасини баҳолашнинг занжирсимон бир фоиз қўшимча ўсиш мутлоқ моҳияти кўрсаткичи

¹¹ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

№	Йиллар	Бир фоизли қўшимча ўсиш мутлоқ моҳияти қиймати
1	2011	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,0035$
2	2012	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,00123$
3	2013	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,00039$
4	2014	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,0033$
5	2015	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,0027$
6	2016	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,0093$
7	2017	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,0147$
8	2018	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,00371$
9	2019	$A = 00,1 * y_{t-1} = 0,001753$

Қишлоқ хўжалик техникаларидан фойдаланиш даражаси ва самарадорлигини аниқлашда уларнинг миқдори, сифати, тузилиши, самарадорлик кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлик динамикасини акс эттирувчи кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш керак.

Ҳозирги глобал инқироз ва пандемия шароитида ҳамда озиқ-овқат хавфсизлиги даврида вилоятда мавжуд вазиятни таҳлил қилиш қишлоқ хўжалигини ишлаб чиқарувчиларининг техникалардан самарали фойдаланишда учун кескин чоралар кўришни, хусусан, техник салоҳият самарадорлигини оширишни талаб қилади. Бунга, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, шу жумладан, техникадан фойдаланиш интенсивлигини ошириш орқали эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2020 йил 28 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган

- вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4575 сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.02.2021 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5009-сон қарори.
 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони.
 4. 2018 йил 10 майдаги “Қишлоқ хўжалигини ўз вақтида қишлоқ хўжалиги техникаси билан таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3712 қарори
 5. Соатов Н.М., Тиллахўжаева. Г.Н. Статистика. Дарслик. – Т.: Тиббиёт нашриёти, 2006, - 332 б.
 6. Shadiyev X., Xabibullayev I. Maxmudov B. va boshq. Statistika.// Darslik. Toshkent.: “Tafakkur bo‘stoni”, 2013, -384 bet.